

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVII _ nr. 2

Revistă indexată în bazele de date
SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2021

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu

Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. hab. **Dumitru Boghian** (Târgu Frumos), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciiov** (Chișinău), dr. **Alexandr Diachenko** (Kiev), dr. **Vasile Diaconu** (Târgu Neamț), dr. **Mariana Guceanu** (Iași), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), prof. dr. **Elke Keiser** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), dr. **Sergiu Matveev** (Chișinău), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), dr. **Octavian Munteanu** (Chișinău), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), prof. dr. **Marzena Szmyt** (Poznan), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău), dr. **Aurel Zanoci** (Chișinău)

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul double blind peer-review
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели double blind peer-review
All the papers to be published will be reviewed by experts according the double blind peer-review model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Regina A. Uhl (<i>Berlin</i>) Innovationen und Schlüsseltechnologien im 4. Jt. v. Chr.	5
Илья Палагута, Елена Старкова (<i>Санкт-Петербург</i>) О структуре археологического и функционального керамического комплексов Кукутень-Триполья	18
Mariana Sîrbu, Denis Topal, Eugen Sava, Lazar Dermenji (<i>Chişinău</i>) Bronze objects discovered in the settlements of the Noua-Sabatinovka cultures from the collection of the National Museum of History of Moldova	37
Vasile Iarmulschi (<i>Chişinău/Berlin</i>) Cu privire la cronologia și periodizarea necropolei de tip Zarubincy de la Voronino	62
Dan Matei (<i>Turda</i>) Reutilizarea postromană a elementelor de cultură din teritoriul provinciei Dacia. I. O introducere în problematică	68
Ольга Манигда (<i>Киев</i>) Средневековые городища на Южном Буге. Освоение пространства и предназначение укреплений	78
Сергей Тараненко (<i>Киев</i>) Каменные стены Печерского монастыря XII века	87

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Roman Croitor (<i>Chişinău/Aix-en-Provence</i>) A revision of Gervais' archaeozoological collection from the Middle and LatePaleolithic site of Tournal Cave, France	108
Adela Kovács (<i>Botoşani</i>) Considerații metodologice privind analiza dactiloscopică efectuată asupra unei statuete antropomorfe din faza Cucuteni A-B	116

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE –
РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Alexandru Szentmiklosi , <i>Așezările culturii Cruceni-Belegiș în Banat.</i> (Editor: Ioan Bejinariu), Editura Mega, Cluj-Napoca 2021, 410 p. text și 193 planșe. ISBN 978-606-020-364-3 (Ioan Bejinariu, <i>Zalău</i>)	127
George-Dan Hânceanu, Angela Simalcsik, Robert Daniel Simalcsik, Vasile Diaconu, Lucian Munteanu, Otilia Mircea, Viorica Vasilache, <i>Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Cimitirul medieval și complexele laice din perimetrul sud-vestic al incintei bisericești: rezultatele cercetării preventive din anul 2015,</i> Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Piatra Neamț, Editura „Constantin Matasă”, 2021, 786 p.	

ISBN: 978-606-654-434-4; ISBN: 978-973-7777-60-7
(Lidmila Bacumenco-Pîrnău, *Chişinău*)131

IN HONOREM

**Profesorul Marin Cârciumaru la cea de-a 80-a aniversare:
peste 50 de ani de activitate de cercetare arheologică**
(Elena-Cristina Nițu, Ovidiu Cîrstina, *Târgoviște*)133

IN MEMORIAM

In memoriam Alexandru Szentmiklosi (1971-2019)
(Andrei Georgescu, *Timișoara*)137

In memoriam Vasile Chirica (3.07.1943 – 18.04.2021)
(Alexandru Berzovan, *Iași*)139

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION141

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE142

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE143

IN HONOREM

Profesorul Marin Cârciumaru la cea de-a 80-a aniversare: peste 50 de ani de activitate de cercetare arheologică

Pe data de 26 octombrie 2021, profesorul Marin Cârciumaru a împlinit 80 de ani de viață. Și-a sărbătorit aniversarea alături de colaboratori, la puțin timp după finalizarea unei campanii lungi de cercetări arheologice, la care a participat activ, în situl Poiana Cireșului-Piatra Neamț. Pe lângă activitățile pe teren, în prezent este implicat în mai multe proiecte de cercetare, astfel că vârsta nu pare să-și fi lăsat deloc amprenta asupra lui. Noi nu l-am cunoscut altfel decât ca fiind o persoană activă, foarte implicat în cercetările pe care le avea de realizat și, mai ales, în finalizarea și valorificarea lor.

Cât a influențat și modificat profesorul Marin Cârciumaru cercetarea paleoliticului din România este imposibil de redat în câteva pagini, îndeosebi că activitatea sa este atât de amplă, încât cuprinde aproape toate ariile de cercetare ale paleoliticului mijlociu și superior: de la crono-stratigrafie și reconstituirea mediului, la evoluția culturii materiale, de la tehnologie, până la studiul obiectelor de artă etc. De aceea, vom sintetiza doar direcții de cercetare care au marcat preistoria României și, îndeosebi, arheologia paleoliticului.

Una dintre preocupările principale a fost definită de reconstituirea mediului în Pleistocenul superior din România, prin realizarea de analize polinice și coroborarea rezultatelor cu alte studii interdisciplinare (sedimentologie, analize ale faunei, datări absolute etc.). Cercetarea paleomediului i-a fost sugerată de marele paleolitician C.S. Nicolăescu-Plopșor, căruia i se datorează începutul carierei. Pe C.S. Nicolăescu-Plopșor îl cunoștea încă de când era copil, prin intermediul unchiului său, Preotul Eustațiu Cumpănașu. Tot el l-a îndemnat să urmeze Facultatea de Geologie și Geografie din cadrul Universității din București, perioadă în care studentul Marin Cârciumaru a participat pe șantier arheologic coordonat de C.S. Nicolăescu-Plopșor. După finalizarea studiilor universitare, obținerea unui post de cercetător la Centrul Academiei din Craiova în 1967 s-a datorat, de asemenea, implicării determinante a lui C.S. Nicolăescu-Plopșor, la fel și începutul pregătirii în domeniul palinologiei. Ulterior, în 1973, a fost transferat la Institutul de arheologie „Vasile Parvan” al Academiei Române, activând ca cercetător științific principal până în 1993.

Abordarea interdisciplinară a cercetărilor arheologice i-a marcat întreaga carieră. Introducerea unei noi discipline în arheologia din România, palinologia, a reprezentat un demers curajos, dar care s-a dovedit determinant în cunoșterea paleomediului și cronostatigrafiei paleoliticului de la noi din țară. Trebuie menționat că primele studii au fost publicate într-o perioadă în care cercetările interdisciplinare erau trecute în articolele de specialitate la anexe, deci nu era o epocă favorabilă unui demers atât de curajos.

Rezultatele cercetărilor polinice efectuate în marea majoritate a așezărilor paleolitice, activitate care s-a succedat pe o perioadă lungă de timp, s-au concretizat prin conturarea primei scări paleoclimatice a pleistocenului superior din România. Alături de articolele publicate în reviste din țară și străinătate, lucrarea *Mediul geografic în Pleistocenul superior și culturile paleolitice din România*, care a apărut în 1980 la Editura Academiei Române, București, rămâne de referință în cercetarea paleoliticului. Recunoașterea valorii acestei remarcabile sinteze, care reprezintă teza de doctorat a autorului, s-a concretizat chiar în anul publicării, prin decernarea Premiului „Vasile Pârvan” al Academiei Române pentru domeniul Arheologie. Până în prezent, în afară de Marin Cârciumar, nu a mai existat niciun specialist care să continue efectuarea de analize polinice în așezările paleolitice de la noi din țară. Tot ce cunoaștem despre succesiunea paleoclimatică și vegetația în pleistocenul din această zonă se datorează publicării rezultatelor cercetărilor sale. Au trecut 41 de ani de la publicarea *Mediului geografic...*, iar noile datări radiometrice și alte tipuri de analize interdisciplinare realizate recent în așezările paleolitice nu au făcut decât să confirme estimările cronoclimatice identificate de Marin Cârciumar cu mult timp în urmă.

De-a lungul celor peste 50 de ani de activitate, profesorul Marin Cârciumar și-a extins continuu ariile de cercetare, fiind preocupat de diverse domenii: paleobotanică, geoarheologie, symbolism și artă etc. Deși activitatea sa este legată insurmontabil de cercetările paleolitice, prin abordarea constant interdisciplinară a reușit să marcheze și alte perioade postpaleolitice. Astfel, analizele asupra macroresturilor vegetale din situri aparținând unor epoci diverse (Neolitic, Eneolitic, Ep. Bronzului, Ep. Fierului, Evul Mediu) s-au concretizat în publicarea a numeroase studii, dintre care o lucrare de sinteză la care arheologia românească

se raportează și în prezent, publicată în 1996: *Paleoetnobotanica. Studii în Preistoria și Protoistoria României (Agricultura preistorică și protoistorică a României)*, Editura Glasul Bucovinei, Helios, Iași. La fel ca în cazul cercetărilor polinice în Paleolitic, pentru perioadele post-paleolitice nu s-a mai realizat nicio sinteză de asemenea anvergură, studiile lui Marin Cârciumar privind cultivarea plantelor în preistoria și protoistoria României rămânând un reper în cercetarea arheologică a economiei comunităților din diverse epoci.

În 1999, Marin Cârciumar publică unica sinteză asupra paleoliticului din România apărută în străinătate în binecunoscuta colecție *l'Homme des Origines, Série „Prehistoire d'Europe”: Le Paléolithique en Roumanie*, Editions Jérôme Millon, Grenoble, 1999, 260 p., 100 fig., 19 tab. Pentru cercetătorii străini, lucrare a devenit cea mai căutată sursă de informare despre Paleoliticul din România, fapt dovedit de numărul mare de citări, reprezentând, în continuare, un instrument valoros de cunoașterea a succesiunii și caracteristicilor generale ale culturilor paleolitice de la noi din țară.

O activitate semnificativă a prof. Marin Cârciumar a fost reprezentată de coordonarea cercetărilor arheologice în situri paleolitice, printre cele mai importante așezări numărându-se peștera Cioarei de la Boroșteni și Poiana Cireșului-Piatra Neamț, alături de alte situri reprezentative, cum sunt peșterile Gura Cheii-Râșnov, Bordul Mare de la Ohaba Ponor sau așezarea de la Lapoș. Introducerea unei rigurozități deosebite în săpăturile arheologice din siturile paleolitice a avut ca rezultat nu doar obținerea unor seturi consistente de informații privind repartitia spațială a materialelor arheologice, identificarea și caracterizarea ariilor de activitate, crono-stratigrafia locuirilor etc., ci și realizarea de descoperiri remarcabile, care au plasat paleoliticul din România pe același palier cu cel european. Din cei 22 de ani de cercetări în peștera Cioarei de la Boroșteni, au rezultat numeroase studii publicate în țară și străinătate, printre care o lucrare monografică (*Peștera Cioarei-Boroșteni – Paleomediul, Cronologia și Activitățile umane în Paleolitic*), dar și descoperiri privind symbolismul omului de Neanderthal și obiecte de podoabă aparținând locuirilor paleoliticului superior. Printre cele mai importante descoperiri din această așezare se numără câteva recipiente realizate din stalagmite și cruste stalagmitice,

utilizate pentru prepararea ocrului, având o vechime de 50.000 ani. Publicarea acestora la nivel internațional a avut o contribuție importantă la înțelegerea comportamentului simbolic în Paleoliticul mijlociu (spre ex. *Témoignages symboliques au Moustérien*, în J. Clottes, *L'art Pléistocène dans le Monde, Actes du Congrès IFRAO*, 2012).

Profesorul Marin Cârciumarul a fost constant preocupat de cercetarea manifestărilor artistice paleolitice, iar până la primele descoperiri de acest fel în peștera Cioarei, a avut o contribuție determinantă în valorificarea picturilor rupestre din peștera Cuciulat. În 1979, publică alături de Maria Bitiri un prim studiu despre descoperirile din peștera Cuciulat în revista SCIVA (*Picturi rupestre la Cuciulat pe Someș. Manifestări artistice preistorice?*), reușind ulterior să le introducă în circuitul științific internațional prin publicarea în reviste din străinătate (spre ex. *Peintures rupestres de la grotte Cuciulat (Roumanie)*, în *Bulletin de la Société Préhistorique française*, 1983; *La grotte de Cuciulat. Peinture rupestre récemment découvert en Roumanie*, în *Bollettino del Centro Camuno di Studi Preistorici*, 1985; *L'art pariétal préhistorique en Roumanie*, în *L'Anthropologie*, 1988 etc.). De altfel, în afară de Cuciulat, a descoperit și publicat numeroase alte gravuri rupestre post-paleolitice.

Pentru paleoliticul superior din România, un moment important a fost determinat de reluarea cercetărilor din situl Poiana Cireșului-Piatra Neamț în 1998, sub coordonarea profesorului Marin Cârciumarul. Rigoarea implementată pe parcursul săpăturilor, care se continuă și în prezent, s-a concretizat nu doar în identificarea unor locuiri bogate, desfășurate pe un palier cronologic mare, între 20.000 și 30.000 de ani, ci și într-o colecție impresionantă de obiecte de artă. Patrimoniul descoperirilor paleolitice a fost îmbogățit considerabil, Poiana Cireșului oferind circa 85 % din întregul număr de podoabe descoperite până acum în așezările atribuite gravetianului și peste 94 % din toate obiectele

de artă gravetiană din țara noastră. Fără îndoială, cercetările efectuate în această așezare au permis plasarea României pe harta descoperirilor de acest fel din Europa, situl fiind considerat acum unul de referință pentru Paleoliticul european. Acest lucru se reflectă în numeroasele studii publicate în străinătate. Recent, toate obiectele de artă descoperite în paleoliticul și mezoliticul de pe teritoriul României au fost publicate într-o amplă lucrare de sinteză (*Symbolic behavior and art on the territory of Romania from the Middle Palaeolithic to the Mesolithic, 55,000-7,500 B.P.*, Editura Cetatea de Scaun Târgoviște, 2018).

Pe lângă cercetarea arheologică, prof. Marin Cârciumarul s-a dedicat și activității didactice, astfel că începând cu anul 1992 este angajat la Universitatea Valahia din Târgoviște. De la această instituție, reușește să formeze generații întregi de arheologi, activitate pe care o continuă și în prezent. De-a lungul timpului, a fost profesor și/sau conducător de doctorat unui număr impresionant de preistoricieni. În momentul acesta, în cercetarea paleoliticului din România activează specialiști care au avut legături directe cu profesorul Marin Cârciumarul și care, în procent covârșitor, au fost formați de el. Nu putem să nu evocăm un episod amintit de Maria Bitiri într-un *Laudatio* publicat în 2011 în lucrarea *In Honorem Marin Cârciumarul*, tipărită de Muzeul Județean de Istorie Brașov ca număr special al revistei Cumidava. În 1968, C.S. Nicolăescu-Plopșor, fiind foarte bolnav, a fost vizitat de Marin Cârciumarul, căruia i-a spus: „Tu, pentru că ești cel mai tânăr din colaboratorii mei, să faci în așa fel ca să nu moară Paleoliticul din România” (p. 14). Fără îndoială, întreaga activitate a profesorului Marin Cârciumarul a marcat semnificativ cercetarea paleoliticului din România și putem spune că dorința lui C.S. Nicolăescu-Plopșor a fost îndeplinită atât prin continuarea cercetărilor în siturile paleolitice, cu rezultate remarcabile, dar și prin formarea de noi specialiști.

Lista selectivă a principalelor lucrări științifice publicate

Marin Cârciumarul, 1973, *Câteva aspecte privind oscilațiile climatului din Pleistocenul superior în sud-vestul Transilvaniei*, SCIV, 24, 2, p. 179-205.

Marin Cârciumarul, 1980, *Mediul geografic în Pleistocenul superior și culturile paleolitice din România*, Editura Academiei Române, București, 268 p., 85 fig., 22 tab; C. Z. pentru biblioteci mari 551.791 (498): 571 (498: 119.714).

- Marin Cârciumar, 1983, *Peintures rupestres de la grotte Cuciulat (Roumanie)*, Bulletin de la Société Préhistorique française, Tome 80, 3, p. 94-96;
- Marin Cârciumar, 1985, *La relation homme-environnement élément important de la dynamique de la société humaine au cours du Paléolithique et de l'Épipaléolithique sur le territoire de la Roumanie*, Dacia, N.S., XXIX, 1-2, p. 7-34;
- Marin Cârciumar, 1988, *L'art pariétal préhistorique en Roumanie*, L'Anthropologie (Paris), Tome 92, 1, p. 239-254, ISSN 00035521;
- Marin Cârciumar, 1988, *L'environnement et le cadre chronologique du Paléolithique moyen en Roumanie*, "L'Homme de Neanderthal", vol. 2, Liège, p. 45-54;
- Marin Cârciumar, 1989, *Contexte stratigraphique, paléoclimatique et géochronologique des civilisations du Paléolithique moyen et supérieur en Roumanie*, L'Anthropologie (Paris), Tome 93, no. 1, p. 99-122, ISSN 00035521;
- Marin Cârciumar, 1992, *Adaptations humaines au milieu pendant le Paléolithique supérieur et le Mésolithique dans les Carpates*, Preistoria Alpina, 28/2, Proceedings of the International colloquium "Human Adaptations to the Mountain Environment in the Upper Palaeolithic and Mesolithic", Trento, 5-11 october p. 139-148;
- Marin Cârciumar, 1996, *Paleoetnobotanica. Studii în Preistoria și Protoistoria României (Agricultura preistorică și protoistorică a României)*, Editura Glasul Bucovinei, Helios, Iași, 201 p., 61 fig., 21 pl., 30 tab.; ISBN 973-98011-5-3.
- Marin Cârciumar, 1999, *Le Paléolithique en Roumanie*, Editions Jérôme Millon, Grenoble, 260 p., 100 fig., 19 tab.; ISBN 2-84137-082-8.
- Marin Cârciumar, 2000, *Peștera Cioarei-Boroșteni – Paleomediul, Cronologia și Activitățile umane în Paleolitic (La grotte Cioarei – Boroșteni. Paléoenvironnement, Chronologie et Activités humaines en Paléolithique)*, Editura Macarie, Târgoviște, 226 pagini, 90 fig., 28 tab.
- Marin Cârciumar, Marie-Helene Moncel, Mircea Anghelinu, Radu Cârciumar, 2002, *The Cioarei-Borosteni Cave (Carpathian Mountains, Romania): Middle Paleolithic finds and technological analysis of the lithic assemblages*, Antiquity, vol. 76, no. 293, p. 681-690;
- Marin Cârciumar, Mircea Anghelinu, Leif Steguweit, Loredana Niță, Laure Fontana, Alexis Brugere, Ulrich Hambach, Florin Dumitru, Ovidiu Cârștina, 2006, *The Upper Palaeolithic site of Poiana Cireșului (Piatra Neamț, North-Eastern Romania) - Recent results*, Archäologisches Korrespondenzblatt, Jahrgang 36, Heft 3, p. 319-331.
- Marin Cârciumar, Mircea Anghelinu, Leif Steguweit, Loredana Niță, Laure Fontana, Alexis Brugere, Ulrich Hambach, Monica Mărgărit, Valentin Dumitrașcu, Marian Cosac, Florin Dumitru, Ovidiu Cârștina, 2010, *The Pluristratified Upper Paleolithic Site From Poiana Cireșului, Piatra Neamț. Recent Resultats and Future Prospects*, In: C. Neugebauer-Maresch & L. Owen (Eds.), Aspects concerning the Middle and Eastern European Upper Paleolithic-Methods, Chronology, Technology and Subsistence, Symposium Wien, 9-11 November, 2005, Mitteilungen der Prähistorischen Kommission ÖAW, p. 209-219.
- Marin Cârciumar, Rodica-Mariana Ion, Elena-Cristina Nițu, Radu Ștefănescu, 2012, *New evidence of adhesive as hafting material on Middle and Upper Palaeolithic artefacts from Gura Cheii Cave (Romania)*, Journal of Archaeological Science, vol. 39, p. 1942-1950.
- Marin Cârciumar, Elena-Cristina Nițu, 2018, *Symbolic behavior and art on the territory of Romania from the Middle Palaeolithic to the Mesolithic (55,000-7,500 B.P.). Comportamentul simbolic și artă pe teritoriul României din Paleoliticul mijlociu până în Mezolitic (55.000-7.500 B.P.)*, Editura Cetatea de Scaun Târgoviște, 415 p., 104 fig.
- Marin Cârciumar, Elena-Cristina Nițu, Theodor Obadă, Ovidiu Cârștina, Serghei Covalenco, Florin Ionuț Lupu, Marian Leu, Adrian Nicolae, 2019, *Personal Ornaments in the Mid Upper Paleolithic East of the Carpathians*, PALEO - Revue d'archéologie préhistorique, vol. 30, p. 80-97.

Elena-Cristina Nițu, Ovidiu Cârștina